

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PROJETO DE EXTENSÃO EM FARMACOLOGIA DA UNICHRISTUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

PHARMACOLOGY EXTENSION PROJECT AT UNICHRISTUS: AN EXPERIENCE REPORT

DOI: [10.5281/zenodo.17824773](https://doi.org/10.5281/zenodo.17824773)

Mário Sales Nunes Neto¹
Alessandra Jespersen de Athayde Rocha²
José Ademir Távora Lopes Júnior³
Jullie Anne Melo Albuquerque⁴
Manuella Mendonça da Silva⁵
Roseanne Rodrigues Martins Magalhães⁶

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência dos membros do Projeto de Extensão em Farmacologia do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, descrevendo as ações educativas e assistenciais desenvolvidas. Métodos: Estudo descritivo baseado nas ações desenvolvidas durante os períodos 22.2 e 23.1, realizado em parceria com a Clínica Escola da Unichristus (CES), postos de saúde e abrigos de idosos. Foram desenvolvidas dez ações temáticas envolvendo orientações farmacológicas, além de atendimentos regulares a pacientes em uso de Profilaxia Pré-exposição (PrEP), com realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Resultados: Foram executadas dez ações abordando automedicação, uso indiscriminado de colírios, farmacologia da asma, antidepressivos, tuberculose, osteoporose e rastreio de ISTs e anti-hipertensivos.

1 Aluno do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, CE, Brasil;

2 Aluna do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, CE, Brasil;

3 Aluno do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, CE, Brasil;

4 Aluna do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, CE, Brasil;

5 Aluna do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, CE, Brasil;

6 Docente do curso de Medicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, CE, Brasil

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Os atendimentos a pacientes em PrEP ocorreram aproximadamente duas vezes por semana, incluindo orientações sobre posologia, monitoramento de reações adversas e testes diagnósticos. Conclusão: O projeto de extensão contribuiu significativamente para a formação prática dos acadêmicos, proporcionando experiências que integram conhecimento farmacológico com atividades comunitárias e preparando futuros médicos generalistas para a prática profissional fundamentada em princípios de educação em saúde.

Palavras-chave: Farmacologia; Educação Médica; Extensão Universitária; PrEP; HIV; Promoção da Saúde

ABSTRACT:

Objective: To report the experience of members of the Pharmacology Extension Project at Unichristus Medical School, describing the educational and assistance actions developed. **Methods:** Descriptive study based on actions developed during periods 22.2 and 23.1, conducted in partnership with the Unichristus School Clinic (CES), health centers, and elderly shelters. Ten thematic actions were developed involving pharmacological guidance, in addition to regular care for patients using Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), with rapid testing for HIV, syphilis, and hepatitis B and C. **Results:** Ten actions were performed addressing self-medication, indiscriminate use of eye drops, asthma pharmacology, antidepressants, tuberculosis, osteoporosis, and STI screening and antihypertensives. Care for PrEP patients occurred approximately twice weekly, including guidance on dosage, adverse event monitoring, and diagnostic testing. **Conclusion:** The extension project contributed significantly to students' practical training, providing experiences that integrate pharmacological knowledge with community activities and prepare future general practitioners for professional practice based on health education principles.

Keywords: Pharmacology; Medical Education; University Extension; PrEP; HIV; Health Promotion

INTRODUÇÃO

A farmacologia é uma área essencial na formação de profissionais da saúde, especialmente em relação ao seu uso no manejo seguro e eficiente de medicamentos. O entendimento farmacológico capacita o profissional de saúde a entender não apenas os mecanismos de ação dos medicamentos, mas também a identificar contraindicações, reações adversas e possíveis interações medicamentosas que podem prejudicar a qualidade do atendimento oferecido.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No cenário da educação médica no Brasil, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão é uma estratégia fundamental para preparar profissionais aptos a responder às necessidades de saúde da sociedade. Atividades de extensão universitária conectam alunos a experiências reais de prática clínica e favorecem aprendizado relevante ao integrar teoria e prática. A vivência extensionista oferece aos estudantes a oportunidade de aprimorar habilidades que vão além das técnicas, incluindo também aspectos de comunicação, empatia e colaboração em grupo.

Nesse cenário, o Projeto de Extensão em Farmacologia da Unichristus foi criado em colaboração com a Clínica Escola da instituição, visando aprofundar conhecimentos teóricos e práticos relacionados a fármacos, farmacodinâmica e farmacocinética. O projeto incluiu tanto ações educativas na comunidade quanto atividades de aconselhamento e acompanhamento de pacientes em tratamento específico, como usuários de Profilaxia Pré-exposição (PrEP).

A PrEP é uma estratégia efetiva e comprovada para prevenir a infecção pelo HIV, especialmente em grupos com práticas sexuais de risco. A monitorização farmacológica de usuários de PrEP é crucial para assegurar a adesão, observar reações adversas e permitir a detecção precoce de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) relacionadas.

OBJETIVO

Relatar a vivência dos integrantes do Projeto de Extensão em Farmacologia do Centro Universitário Christus, detalhando as atividades educativas, assistenciais e de acompanhamento farmacológico realizadas nos períodos 22.2 e 23.1.

MÉTODO

Tipo de Estudo

Estudo descritivo de relato de experiência fundamentado nas atividades realizadas pelo Projeto de Extensão em Farmacologia do curso de Medicina do Centro Universitário Christus - Unichristus.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Local e Período

O projeto foi elaborado ao longo dos períodos acadêmicos 22.2 (agosto a dezembro de 2022) e 23.1 (janeiro a junho de 2023), com atividades em três contextos: Clínica Escola da Unichristus (CES), unidades de saúde da região e lares de idosos em Fortaleza, Ceará, Brasil.

Participantes

A coordenação do projeto foi realizada por uma professora do curso de Medicina e envolveu a participação de cinco estudantes de medicina do Centro Universitário Christus - Unichristus. As ações incluíram a comunidade beneficiada nos contextos de atuação, abrangendo pacientes que utilizam PrEP assistidos na CES.

Atividades Realizadas

As ações foram estruturadas em dois eixos fundamentais:

- Eixo 1 - Atividades Educativas na Comunidade: Realizaram-se dez intervenções temáticas discutindo: automedicação, uso inadequado de colírios, farmacologia da asma, antidepressivos, tuberculose, osteoporose, triagem de infecções sexualmente transmissíveis e uso de anti-hipertensivos. Essas iniciativas foram realizadas em unidades de atendimento à comunidade, visando incentivar a educação em saúde e o uso consciente de medicamentos.
- Eixo 2 - Monitoramento de Pacientes em PrEP: Foram feitos atendimentos periódicos a pacientes que utilizam PrEP, com frequência aproximada de duas vezes por semana. Os atendimentos abrangeram: (1) orientações acerca da dosagem e uso correto do medicamento; (2) supervisão de reações adversas; (3) realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C; (4) encaminhamento apropriado em caso de resultado positivo no diagnóstico.

Dimensões Éticas

As ações foram realizadas de acordo com os princípios éticos da pesquisa que envolve seres humanos. O projeto foi realizado com orientação dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

professores da instituição e seguiu as diretrizes institucionais para atividades de extensão.

RESULTADOS

No decorrer das fases de implementação do projeto (22.2 e 23.1), foram criadas dez iniciativas educativas temáticas voltadas para questões de saúde comuns entre a população brasileira e aspectos relacionados ao uso responsável de medicamentos.

Atividades Educativas Desenvolvidas:

As dez ações temáticas discutidas foram:

1. Automedicação e seus perigos
2. Uso excessivo de colírios
3. Farmacologia da asma
4. Utilização e acompanhamento de antidepressivos
5. Farmacoterapia e manejo da tuberculose
6. Prevenção e terapia da osteoporose
7. Monitoramento de infecções sexualmente transmissíveis
8. Farmacologia e controle de anti-hipertensivos
9. Farmacodinâmica e farmacocinética em uso
10. Segurança do uso de medicamentos na população idosa.

Essas atividades ocorreram em três contextos diferentes: unidades de saúde pública, asilos de idosos e na Clínica Escola da Unichristus, possibilitando a inclusão de vários grupos populacionais.

Monitoramento de Pacientes em PrEP

Os atendimentos regulares a pacientes utilizando PrEP ocorreram com uma frequência de cerca de duas vezes por semana ao longo de todo o projeto. As ações realizadas envolveram:

- Instruções Farmacológicas: Dados sobre dosagem, horários de aplicação, relevância da adesão ao tratamento e táticas para aumentar a conformidade;
- Acompanhamento de Efeitos Colaterais: Coleta organizada de dados sobre potenciais reações adversas, incluindo a documentação e diretrizes para o tratamento dos sintomas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Testes Diagnósticos

Foram realizados testes rápidos para:

- HIV (identificação de anticorpos e antígeno);
- Sífilis (teste reagente de rápido);
- Hepatite B (identificação de antígeno superficial);
- Hepatite C (identificação de anticorpos).

Gestão de Positividade

Em situações de resultado positivo em qualquer exame, foi feito o acolhimento apropriado, direcionamento para confirmação diagnóstica por meio de testes confirmatórios e orientação para o início de tratamento específico conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

Efeito Educativo

A atuação dos estudantes no projeto ofereceu experiência prática com:

- Contato direto com pacientes em um ambiente clínico autêntico;
- Uso de saberes farmacológicos em casos específicos.

DISCUSSÃO

Interpretação dos Resultados

Os resultados mostram que o Projeto de Extensão em Farmacologia atingiu suas metas de formação acadêmica e impacto na comunidade. As dez iniciativas educativas realizadas trataram de assuntos farmacológicos de grande frequência na população brasileira, promovendo a disseminação de informações sobre o uso consciente de medicamentos. A seleção de tópicos como automedicação, uso excessivo de colírios e segurança do medicamento em pessoas idosas demonstra uma percepção das principais questões ligadas ao uso impróprio de medicamentos no cenário nacional.

O monitoramento frequente de pacientes em PrEP representou uma atividade de significativo valor educativo e assistencial. A PrEP é uma abordagem globalmente aceita para a prevenção do HIV, principalmente em grupos de risco. O acompanhamento farmacológico desses pacientes

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

possibilitou aos acadêmicos entender aspectos essenciais da farmacocinética e farmacodinâmica em um contexto real, além de enfrentar desafios práticos ligados à adesão ao tratamento.

Integração com Literatura Atual

A experiência descrita está em conformidade com diretrizes internacionais sobre educação médica que ressaltam a relevância de atividades de extensão na formação de profissionais. Pesquisas indicam que estudantes envolvidos em iniciativas de extensão têm uma compreensão aprimorada de contextos sociais e epidemiológicos.

de suas comunidades, ajudando a criar profissionais mais humanizados e atentos às necessidades locais de saúde.

A promoção de ações educativas sobre fármacos em ambientes comunitários (postos de saúde, lares de idosos) constitui uma abordagem eficiente para incentivar a literacia em saúde, possibilitando que grupos vulneráveis obtenham informações sobre o uso seguro e racional de medicamentos. Particularmente em cenários como o Brasil, onde a automedicação é comum, iniciativas educativas fundamentadas em evidências têm um papel importante na diminuição de acontecimentos adversos ligados a medicamentos.

Restrições da Pesquisa

Este relato possui algumas limitações que precisam ser levadas em conta: (1) caráter descritivo do estudo que não possibilita inferências causais; (2) inexistência de avaliação formal sobre o impacto das ações educativas no conhecimento da população; (3) escassez de dados quantitativos referentes ao número de pessoas atingidas em cada ação; (4) período restrito de implementação (dois semestres acadêmicos); (5) falta de acompanhamento a longo prazo para mensurar mudanças comportamentais relacionadas ao uso de medicamentos.

Consequências para a Formação Médica e Atuação Profissional

Os achados ressaltam a relevância de integrar atividades de extensão na educação médica. A interação com situações reais de prática, a experiência com diversos públicos e a tarefa de transmitir conhecimento

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

farmacológico de maneira acessível são fatores que contribuem amplamente para o crescimento profissional dos estudantes. Alunos que se engajam nessas atividades adquirem uma melhor percepção da importância clínica dos temas teóricos e uma sensibilidade ampliada em relação às questões sociais e epidemiológicas.

Para a atuação profissional, ressalta-se que o saber obtido por meio de projetos extensionistas possibilita que futuros médicos entendam a relevância da farmacologia em diferentes contextos, desde a atenção primária até situações de prevenção de doenças como HIV/AIDS.

CONCLUSÃO

O Projeto de Extensão em Farmacologia da Unichristus provou ser um recurso eficiente para a união entre ensino, pesquisa e extensão na universidade. As atividades realizadas beneficiaram tanto a formação acadêmica dos estudantes participantes quanto geraram um impacto positivo na comunidade, por meio de ações educativas sobre o uso adequado de medicamentos e acompanhamento de pacientes em tratamento preventivo com PrEP.

A vivência dos integrantes do projeto enfatiza a relevância de incluir atividades extensionistas na formação do médico generalista, preparando profissionais que sejam não apenas habilidosos tecnicamente, mas também atentos às necessidades de saúde de suas comunidades. A participação em projetos dessa índole proporciona experiência prática que complementa a formação teórica, preparando acadêmicos para atuação profissional embasada em princípios de educação em saúde, prevenção de enfermidades e fomento à saúde coletiva. Sugere-se a manutenção do projeto, ampliando as atividades educativas e a possível adição de componentes de avaliação de impacto que possibilitem quantificar alterações de comportamento e conhecimento na comunidade atendida.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Centro Universitário Christus pela oportunidade de desenvolvimento do projeto de extensão, à Clínica Escola da Unichristus (CES) pela parceria nos atendimentos, aos postos de saúde e abrigos de idosos que permitiram a realização das ações educativas, e aos pacientes que participaram do seguimento farmacológico em PrEP.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Mário Sales Nunes Neto: Concepção do projeto, coleta de dados, redação do manuscrito;

Alessandra Jespersen de Athayde Rocha: Coleta de dados, análise e interpretação dos resultados, redação do manuscrito;

José Ademir Távora Lopes Júnior: Coleta de dados, análise dos resultados, revisão crítica;

Jullie Anne Melo Albuquerque: Coleta de dados, organização dos dados, revisão crítica;

Manuella Mendonça da Silva: Coleta de dados, análise de dados, revisão final;

Roseanne Rodrigues Martins Magalhães: Orientação do projeto, supervisão da pesquisa, revisão crítica e aprovação final do manuscrito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV. Brasília: MS; 2022.

Carrera J, Cartwright J, Craw M, et al. Pre-exposure prophylaxis for HIV: a public health perspective. *Lancet*. 2023;401(10370):34-44.

Cyrino EG, Toralles-Pereira ML. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em problemas. *Cad Saúde Pública*. 2004;20(3):780-788.

Davini MC. Enfoques, problemas e perspectivas na Educação Permanente dos Recursos Humanos de Saúde. In: Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília: MS; 2009.

Franco LJ, Passos ADC. Fundamentos de epidemiologia. Barueri, SP: Manole; 2011.

Katz IT, Settles E. Challenges to treating HIV in a low-resource setting. *Clin Pharmacol Ther*. 2023;113(2):412-423.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde. Texto Contexto Enferm. 2008;17(4):758-764.

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Boas práticas na farmacovigilância e segurança de medicamentos. Washington, DC: OPAS; 2022.

World Health Organization (WHO). Guidelines on HIV self-testing and partner notification. Geneva: WHO; 2022.

Submetido em: 10/09/2025
Revisões solicitadas em: 12/10/2025
Aprovado em: 10/11/2025
Publicado em: 05/12/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)